

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/372936605>

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: oficinas extensionistas

Presentation · August 2023

DOI: 10.13140/RG.2.2.14613.09444

CITATIONS

0

READS

13

8 authors, including:

Tesildo Pereira

Universidade Estadual de Feira de Santana

6 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: oficinas extensionistas

Ananda S. Viana¹, Tesildo M. Pereira¹, Ellen K. B. C. Assis¹, Alex C. de Jesus², Daniela O. Rios³, Assicleide S. Brito⁴, Ingrid E. M. de Gutiérrez⁵ & Sonia C. C. Costa⁶

¹Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS, bolsista PIBEX/PROEX. ²Discente de Fisioterapia (UNEF), colaborador do Programa TnC e Você. ³Discente de Fisioterapia (Estácio), colaboradora do Programa TnC e Você, ⁴Professora, Departamento de Exatas – UEFS. ⁵Professora, Departamento de Saúde-UEFS e Coordenadora do Programa TnC e Você. ⁶Professora Orientadora, Departamento de Saúde – UEFS.

PALAVRAS-CHAVE: massagem relaxante; toque terapêutico; terapia não convencional.

Introdução

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos fundamentados em conhecimentos tradicionais que objetivam a prevenção e recuperação da saúde através de métodos seguros e eficazes e que podem ser aplicados como um complemento ao tratamento convencional (BRASIL, 2006). A massoterapia é uma terapia não convencional que utiliza técnicas manuais sobre os tecidos externos, associando tanto fatores mecânicos como fisiológicos e psicológicos, proporcionando o alívio de tensões, de dores físicas, de estresse, entre outros benefícios, o que promove uma melhora no funcionamento de todo o organismo (BRASIL, 2018; NESSI, 2018).

A implementação das PICS nos sistemas de saúde pública tem sido estimulada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), tendo em vista as evidências dos inúmeros benefícios da associação da medicina convencional e das práticas integrativas e complementares para o tratamento dos indivíduos (BRASIL, 2022). Conseqüentemente, o que se observa é um crescimento expressivo desta área de cuidado em saúde em todo o mundo, fazendo-se necessária a inclusão de conhecimentos sobre as Práticas Integrativas e Complementares na formação acadêmica dos futuros profissionais de saúde das

Instituições de Ensino Superior, para que possam atuar em consonância com o novo cenário da Atenção à Saúde (CALVI; RABI; VIANNA, 2021).

Assim, reconhecendo a importância das práticas integrativas para promoção, prevenção e recuperação de saúde dos indivíduos e da integração dessas na formação dos discentes do ensino superior, as atividades extensionistas tornam-se uma ferramenta essencial para o campo de práticas nas PICS. Desse modo, dentre as ações do Programa de Extensão Terapias não Convencionais (TnC) e Você da UEFS (RE CONSEPE nº 72/2013) está a oferta de oficinas de capacitação em massoterapia aos discentes membros do Programa, visto ser a prática que os membros discentes oferecem semanalmente para a comunidade acadêmica e idosos cadastrados no Programa da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), e ocasionalmente em eventos internos e externos à UEFS, nos quais o Programa é convidado.

Metodologia

As oficinas de capacitação em massagem e toque terapêutico, exclusivas para os membros discentes e colaboradores do programa, foram organizadas pelos membros discentes, juntamente com a coordenação do Programa TnC e Você, profa. Dra. Ingrid E. M. de Gutiérrez (DSAU). Foi avaliado a melhor data para oferta, na tentativa de coincidir a maior disponibilidade de alunos ouvintes com os horários dos ministrantes das oficinas, dois colaboradores externos do Programa: Daniela Oliveira Rios e Alex Cerqueira de Jesus, ambos massoterapeutas e discentes de fisioterapia de faculdades particulares de Feira de Santana, Profa. Dra. Assicleide da Silva Brito (DEXA), massoterapeuta, membro do Programa TnC e Você, e a convidada Jane Sousa da Silva, massoterapeuta, doula e enfermeira egressa da UEFS. As salas do Laboratório de Enfermagem (MP6) e do Serviço de Saúde Universitário (SESU) foram reservadas previamente para a realização das oficinas, sendo utilizados os massageadores, óleos corporais e as macas portáteis de massagem do Programa TnC. Os cartazes de divulgação das oficinas foram confeccionados pelos discentes e divulgados na página de *Instagram* do Programa @tncevoce, assim como as fotos de registro da realização das oficinas.

Resultados/Discussão

Foram executadas quatro oficinas de capacitação, nos dias 07/07, 10/08, 18/08, 14/10 e 04/11, cada encontro com 3h de duração, o que totalizou 15h de carga horária em 2022. Nelas foram abordados os elementos essenciais para proporcionar um ambiente tranquilo e acolhedor para o usuário (como o uso de música relaxante, iluminação adequada, óleos essenciais, entre outros); os tipos de toques terapêuticos existentes na área de saúde para ampliar o conhecimento dos discentes acerca das diferenças e em qual situação cada um é apropriado; e as diferentes técnicas manuais que podem ser aplicadas na massagem relaxante, por exemplo, o deslizamento superficial, o deslizamento profundo, o amassamento, o dedilhamento, a percussão e a fricção, utilizando um óleo vegetal ou creme hidratante para facilitar a realização dos movimentos; além das técnicas manuais são utilizados alguns instrumentos, como o bambu, massageadores capilares, bolas e carrinhos massageadores. Para a aplicação dessas técnicas foram abordadas orientações de conscientização corporal, posição adequada do corpo para realização dos movimentos, posição em relação a maca e no contato com o paciente e orientações em relação ao peso corporal e direção da pressão. Embora a massoterapia traga inúmeros benefícios, ao longo das oficinas foram expressas, também, algumas contraindicações, além dos cuidados básicos pessoais que os discentes precisam realizar antes, durante e pós atendimento, se atentando ao comprimento das unhas, vestimentas e lavagem de suas mãos. Ao todo, elas tiveram a participação de 18 ouvintes (9 discentes do curso de Farmácia, 5 discentes de Enfermagem, 2 discentes do curso de Educação Física, 1 analista universitária e 1 técnica universitária) e contaram com 4 monitores (ambos discentes de Farmácia), todos membros do Programa TnC e Você ou integrantes do SESU.

Tendo em vista o atual cenário da Atenção à Saúde, o crescimento significativo do uso das práticas integrativas como uma complementação ao tratamento convencional e os inúmeros benefícios que essa associação proporciona para a saúde dos indivíduos, a incorporação de conhecimentos voltados a esses recursos terapêuticos na formação de profissionais da área torna-se essencial para sua atuação nesse novo contexto de cuidado em saúde. Assim sendo, as oficinas extensionistas desempenharam um importante papel formativo para os discentes, possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades que serão imprescindíveis para seu exercício profissional. Além disso, a partir da prestação de serviços à comunidade, em especial pela oferta semanal de massagem para os idosos cadastrado no programa UATI e para comunidade acadêmica, e oferta de massagem em eventos para a comunidade geral, os discentes auxiliam os indivíduos a

melhorar sua condição física e mental com o alívio de tensões, dores musculares e estresse, além de incentivarem o uso das práticas integrativas como um complemento ao tratamento convencional.

A oferta dessas atividades de capacitação de recursos humanos em PICS vai de encontro às diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) (Portaria GM/MS nº 971/2006) e da Política Estadual de PICS em Saúde na Bahia (PEPICS-BA) (RE CIB nº 113, de 20 de junho de 2019), que reconhecem o crescimento dessa área e incentivam a formação e qualificação de profissionais de saúde em práticas integrativas e complementares.

Considerações Finais

As oficinas de capacitação em massagem e toque terapêutico são fundamentais para o processo de formação dos membros discentes do programa TnC e Você, em conformidade com o presente cenário de cuidado em saúde. A atividade extensionista de ofertar esses serviços terapêuticos para a comunidade viabiliza um campo de prática para os discentes, além de permitir a socialização de conhecimentos sobre as PICS e seus benefícios para a saúde, contribuindo de forma significativa a melhora dos estados físicos e mentais dos usuários, proporcionada tanto pelo toque terapêutico e pelos movimentos realizados na massagem, quanto pelo ambiente onde os atendimentos são ofertados, totalmente pensado e preparado para melhor receber o público utilizando música relaxante, iluminação adequada, tornando-o acolhedor.

Referências

BAHIA. Comissão Intergestores Bipartite. **Resolução CIB nº 113/2019**. Aprova a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na Bahia. Salvador: Comissão Intergestores Bipartite, 2019. Disponível em: http://www5.saude.ba.gov.br/portalcib/images/arquivos/Resolucoes/2019/RES_CIB_113_2019.pdf. Acesso em: 19 nov. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Glossário temático: práticas integrativas e complementares em saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-deconteudo/arquivos/glossario-tematico-pdf>. Acesso em: 17 nov. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 971, de 03 de maio de 2006**. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <http://www.crbm1.gov.br/Portaria%20MS%20971%202006.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde de A a Z. **Práticas Integrativas e Complementares (PICS)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/saude-de-a-a-z/p/praticas-integrativas-e-complementares-pics-1/praticas-integrativas-e-complementares-pics>. Acesso em: 17 nov. 2022.

CALVI, R. L.; RABI, L. T.; VIANNA, W. O. Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e a Implementação no Sistema único de Saúde (SUS): Uma Breve Revisão. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 4, n. 6, p. 29144-29155, nov./dez. 2021. DOI 10.34119/bjhrv4n6-444. Disponível em: <https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/download/41935/pdf>. Acesso em: 17 nov. 2022.

NESSI, A. L. S. **O “toque” na vida do idoso: a massagem gerontológica como uma proposta inovadora para o bem-estar**. 2018. Tese (Mestrado em Gerontologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21423/2/Andr%C3%A9%20Leonardo%20da%20Silva%20Nessi.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2022.